

DOI:

*Дорошенко П. В., здобувачка 3 курсу ІГН,
науковий керівник – канд. політ. наук, доцент кафедри міжнародних
відносин та права Бабіна В. О.*

*Національний політехнічний університет “Одеська політехніка”
Застосування політичних технологій у гібридній війні*

Постановка проблеми. Початок ХХІ століття характеризується новими викликами у сфері міжнародної безпеки. Вірять, що кінець холодної війни не ліквідував внутрішніх чи регіональних джерел конфлікту й не забезпечив стабільного мирного співіснування у світі. Відповідно, на думку експертів, міжнародне співтовариство стикається не стільки з прямим озброєнням конфлікту, але й з одним із видів військових дій, який також можна назвати гібридом. На жаль, такі явища, як збройні повстання, партизанські та громадянські війни та інші дрібні конфлікти незабаром стануть звичним явищем у новому світовому порядку. Тому можна припустити, що найближчим часом різні держави будуть втягнуті прямо чи опосередковано в нові збройні конфлікти.

Метою даного доповіді є аналіз гібридних явищ та досвіду іноземних держав щодо протидії гібридній агресії, у тому числі через прийняття відповідних рішень державними органами, з невстановленим противником, що свідчить про те, що гібридні оперативні засоби мали здатність використовувати стандартну тактику й парадигму безпеки, яка базувалася на традиційній військовій технології систем оборони держави та методів ведення військових дій, було повністю підірвано.

Приклад повного спектру методів і форм гібридної війни, там, де слабший супротивник використовує їх проти сильнішого, є тривалий конфлікт між Ізраїлем і Хезболлою. На основі досвіду Ізраїлю протягом останнього десятиліття можна стверджувати, що нерегулярні засоби використовуються недержавними акторами, трансформуються в гібридні дії держав. Майбутні виклики будуть полягати в тому, що потенційний опонент матиме набагато ширший спектр організаційних структур і використовуватиме більш витончені стратегії та тактики, ніж ті, з якими зіткнулася ізраїльська армія в 2006 році.

Хезболла чітко продемонструвала, що недержавні актори здатні зробити надійну оцінку стратегічних можливостей армій, відомих як

Захід, і успішно протистояти їм за допомогою найсучасніших можливостей.

На завершення. Тривалий конфлікт Ізраїлю з його недержавним ворогом демонструє масштаби розвідувальних, військових та інформаційних зусиль ізраїльської армії та спецслужб для створення умов для нейтралізації та знищення терористичної організації. Завдяки підтримці Ірану Хезболла зробила стала небезпечною загрозою не лише для Ізраїлю, а й для Близького Сходу. Перемога Хезболли над ізраїльською армією в 2006 році продемонструвала рівень її загрози для сусідніх країн у 2006 році. Питання про подальший розвиток цієї організації, звичайно, відкрите і його не можна ігнорувати.

Досвід, отриманий під час операцій в Ірані та Афганістані, так само як і українська криза, показує, що держави можуть перетворювати регулярні підрозділи збройних сил в нерегулярні формування, які зможуть адаптувати нову тактику, а потім підтримувати регулярні частини. Таким чином, держави не можна сприймати через призму наявності лише класичних збройних сил, а недержавні актори можна асоціювати лише з нерегулярними діяльностями, оскільки в майбутньому гібридні збройні сили можуть бути використані непередбачувано. Типовим прикладом сильної держави, яка веде гібридну війну зі слабшим супротивником, є конфлікт на сході України, який можна поділити на чотири етапи: політичний саботаж, сепаратистська суспільно-політична позиція, військове втручання та стримування, демонстрація потенціалу нетрадиційних сил. Характерним для цього конфлікту є те, що вищевказані стадії часто накладаються й перекриваються різною інтенсивністю.

Незважаючи на явні ознаки причетності до регулярних збройних сил, Росія офіційно заперечує свою причетність до конфлікту. Експерти НАТО кажуть, що криза далеко за межами України. Росіяни не несуть відповідальності перед країнами, у яких живуть, і не підпорядковуються їхнім законам, уряду чи конституції, але підпадають під Російську Федерацію.

На основі дослідження можна зробити висновок, що еволюція гібридної діяльності, особливо протягом останнього десятиліття, була дуже динамічною та підтвердженою. Ефективність досягнення стійкої переваги над суперником.

Сучасні гібридні операції проводяться з використанням звичайних видів зброї, партизанської війни, тероризму та злочинної поведінки з

метою досягнення певних політичних цілей, основним інструментом яких є створення держави-агресора в стан, обраний для агресії, внутрішні суперечності та конфлікти та їх подальше використання для досягнення політичних цілей агресії, яка досягається шляхом звичайної війни.

Досвід, отриманий під час операцій в Іраку та Афганістані і особливо збройного конфлікту в Україні, показує, що саме держави можуть трансформувати регулярні частини збройних сил в іррегулярні формування з класичними можливостями та адаптувати нетрадиційні методи операцій, а потім підтримувати регулярні підрозділи. Збройний конфлікт також продемонстрував не тільки слабкість Росії, а й неефективність відповідальних організацій із забезпечення міжнародної безпеки: НАТО, ОБСЄ та ООН. Подальша ескалація гібридної активності в Україні, безсумнівно, загрожує країнам Північноатлантичного альянсу: гібридна війна в Україні може бути перенесена не лише на територію колишніх радянських республік, а також до країн Балтії, Польщі та Румунії.

Кризова ситуація в Україні повністю змінила безпекову ситуацію в регіонах Центральної та Східної Європи. Тривалий конфлікт матиме наслідки зниження міжнародної безпеки, а також урахування уроків «гібридної війни» однозначно допоможе розбудувати та зміцнити сектори безпеки та оборони як окремих країн, так і коаліцій у контексті «нового покоління війни».